

Exercices - Les fonctions logiques

Exercice 1 : La fonction logique **ET** à deux entrées

A partir des deux portes logiques ci-dessous, réalisez la fonction logique suivante $S = A \cdot B \cdot C$

avec :

- **A, B et C** : les entrées de notre circuit.
- **S** : la sortie de notre fonction logique.

Donner sa [table de vérité](#).

Exercice 2 : La fonction logique **OU** à deux entrées

A partir des deux portes logiques ci-dessous, réalisez la fonction logique suivante $S = A + B + C$

avec :

- **A, B et C** : les entrées de notre circuit.
- **S** : la sortie de notre fonction logique.

Donner la **table de vérité** de ce circuit.

Exercice 3 : La fonction logique **OU** et la fonction logique **ET** à deux entrées

A partir des deux portes logiques ci-dessous, réalisez la fonction logique suivante
 $S = A \cdot B + C$

avec :

- **A, B et C** : les entrées de notre circuit.
- **S** : la sortie de notre fonction logique.

Donner la table de vérité de ce circuit.

Exercice 4 : La fonction logique **OU** et la fonction logique **ET** à deux entrées

A partir des deux portes logiques ci-dessous, réalisez la fonction logique suivante
 $S = A \cdot B + C + D$

avec :

- **A, B, C et D** : les entrées de notre circuit.
- **S** : la sortie de notre fonction logique.

Déterminez la table de vérité de ce montage.

Correction de l'exercice 1 : La fonction logique **ET** à deux entrées

Pour réaliser la fonction logique demandée $S = A \cdot B \cdot C$, notre montage doit être comme suit :

Et la table de vérité de cette fonction résume comme suit :

A	B	C	S = A · B · C (sortie)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Correction de l'exercice 2 : La fonction logique **OU** à deux entrées

Pour réaliser la fonction logique demandée $S = A + B + C$, notre montage doit être comme suit :

avec :

- **A, B et C** : les entrées de notre circuit.
- **S** : la sortie de notre fonction logique.

Et la table de vérité de ce circuit se résume comme suit :

A	B	C	S = A + B + C (sortie)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Correction de l'exercice 3 : La fonction logique **OU** et la fonction logique **ET** à deux entrées

Le schéma de la fonction logique demandée $S = A \cdot B + C$ dans cette exercice ressemble à cela :

avec :

- **A, B et C** : les entrées de notre circuit.
- **S** : la sortie de notre fonction logique.

Nous écrivons maintenant sa table de vérité en faisant une analyse par partie ; soit retrouver au début $A \cdot B$ puis $A \cdot B + C$ comme suit :

A	B	$A \cdot B$	C	$S = A \cdot B + C$ (sortie)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Correction de l'exercice 4 : La fonction logique OU et la fonction logique ET à deux entrées

Le schéma de la fonction logique demandée $S = A \cdot B + C + D$ dans cette exercice ressemble à cela :

avec :

- **A**, **B**, **C** et **D** : les entrées de notre circuit.
- **S** : la sortie de notre fonction logique.

Et finalement nous pouvons déterminer la table de vérité de notre fonction globale en l'analysant par partie comme l'exercice précédent ; soit retrouver au début $A \cdot B$ puis $A \cdot B + C + D$ comme le démontre la table ci-dessous :

A	B	$A \cdot B$	C	D	$S = A \cdot B + C + D$ (sortie)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1

Pour réviser ? Les cours en logique booléenne

Vous pouvez vous rafraîchir la mémoire, Electro-robot vous propose les cours suivants pour vous faire réviser vos connaissances :

- [La logique binaire](#)
- [Le système binaire](#)
- [La logique séquentielle](#)
- [Les circuits logiques](#)

[Nous-contacter](#) | [Mentions légales et crédits](#) | [Index Electro-Robot](#) | [Fiches techniques](#) | [Les outils](#)

Electro-Robot </> 2024-2025, la solution complète pour apprendre l'électronique, la programmation et la robotique.